

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

Шохсанам Муҳаммаджонова

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети магистранти

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038147>

АННОТАЦИЯ

Мақола миллий тележурналистикада жанрлар аралашуви, рекреатив дастурларнинг тили ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида. Шунингдек, унда теледастурларнинг томошабинбоп бўлишига хизмат қилувчи факторлар ҳақида таклифлар келтирилган. Муаллиф фикрлари мисоллар билан исботланган.

Қолаверса, бугунги замонавий тилшунослик қоидаларининг оммавий ахборот воситалари, хусусан, энг таъсирчан коммуникация воситаларидан бири саналмиш телевидение кўрсатувлари матнини тайёрлашдаги аҳамияти, аудитория мақсадини шакллантиришдаги ўрни батафсил таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. тележурналистика, психоллингвистика, рекреатив дастурлар, телесценарий, лингвистика, радиоэфир, психология.

Шохсанам Муҳаммаджанова

Магистр Университет журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждаются проблемы связанные со смешением жанров в национальной тележурналистике. А также языковые особенности рекреативных программ и их специфика. Кроме того автор даёт предложения по повышению по популярности телепрограмм. Мнение автора поддерживается проводимыми примерами.

Кроме того, анализируется значение сегодняшних правил современной лингвистики при подготовке текста СМИ, в частности, одного из самых эффективных средств коммуникации, телевизионных программ, и роль в формировании целеустремленности аудитории.

Ключевые слова: тележурналистика, психоллингвистика, развлекательные программы, телескрипт, лингвистика, радиовещание, психология.

Shakhsanam Mukhammadjanova

University of Journalism and Mass
Communications of Uzbekistan master degree

PSYCHOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF TV JOURNALISM TEXTS

ANNOTATION

The article covers the idea of mixture of journalistic genres in national TV, special features of recreative programs language. Also there were given offers for making programs more popular. Ideas of author proved by examples.

In addition, the significance of today's rules of modern linguistics is analyzed in the preparation of the text of the media, in particular, one of the most effective means of communication, television programs, and the role in shaping the purposefulness of the audience.

Keywords: TV journalism, psycholinguistics, entertainment programs, telescript, linguistics, broadcasting, psychology.

Тил ижтимоий ҳодиса саналади. Демак у жамиятнинг ривожини учун хизмат қилади. Журналистика эса тил билан ҳамisha узвий алоқададир. Зеро, журналист айтмоқчи бўлган ва тараққиёт учун хизмат қиладиган ҳар қандай фикр, албатта, тил ёрдамида юзага чиқади. Шундай экан, ОАВ тили психологияси кўп жиҳатдан аҳамиятлидир.

ОАВнинг ҳар бир тармоғи ҳам ўзига хос психолингвистик хусусиятларга эга. Бироқ, маълумки, инсон хотираси аудиовизуалликка кўпроқ таянади. Шу боис телевидение тилининг бошқа тармоқлар тилига қараганда “юки оғирроқ”. Ҳар бир телемаҳсулот матнини ёзишда мана шу масъулиятни ҳис этиш журналистик малаканинг ривожланишига асос бўлади. Телесценарий яратишда, аввало, дастурнинг мақсад-вазифаларини ҳамда телеканал форматини ҳисобга олиш лозим. Масалан, кўнгилочар дастурлар тили ҳақида гап кетганда, матннинг мавзуга тўлиқ алоқадорлиги, қизиқарлилиги ва халқчиллиги етакчи вазифани ўтайди. Ахборий жанрлар матнидан фарқли равишда кўнгилочар дастурларда сўз ўйинлари, халқ оғзаки ижодидан мақоллар, маталлар, ҳикматли сўзлар келтириш мумкин. Бу лавҳаларнинг эшитишли бўлишини таъминлайди. Шу билан бирга, кўнгилочар дастурларда шахс психологиясидан келиб чиқиб, энг яхши мавзуларни танлаш муҳимлигини ёддан чиқармаслик жоиз. Ҳар бир лексика ва жумлаларнинг руҳиятга таъсирини олдиндан билиш даркор. Устозлар таъбири билан айтганда, мавзу ва матн шу қадар қизиқарли бўлиши керакки, аудиторияни ўзига зумда жалб қилиб олсин. Шунингдек, матнда келтириладиган маълумотлар базаси ҳам далилларга, ноодатийлиликка асослансин. Ҳатто барчага таниш мавзунинг ҳам ҳеч ким билмаган жиҳатлари бўлиши мумкин.

Телематн гаплари имкон қадар қисқароқ бўлгани маъқул. Бу эса томошабиннинг маълумотларни тез илғаб олишига кўмаклашади. Яна бир аҳамиятли жиҳат: аудио ва видеонинг уйғунлигидир.

“Экран учун асар ёзишнинг энг катта қийинчиликларидан бири – ички драматик бирликка эришиш. Буни сценарий ёзиш жараёнида топиш даркор. Кейинчалик, режиссёр, тасвирчи, овоз режиссёри томонидан бу мазмун ва шакл бирлигини сақлаб қолиш ва кучайтириш керак”.

Дарҳақиқат, бу вазифани уйдлаш биров мушкул. Бордию, гапга мос келадиган кадр етишмаса матннинг бу қисмидан воз кечиш афзалроқ. Негаки овоз ва тасвирнинг мутаносиб бўлмаслиги, экран ортидаги шахсни алдаш билан баробар. Томошабин жуда ақлли ва эътиборли. Демак, уни чалғитиб бўлмайди. Тасвирга олиш жараёнида дуч келинган қизиқ топилмаларни эса, дарҳол сценарийга киритиб қўйиш ўринлидир.

“Радио ва телевидение тили бутун мамлакат фуқаролари тилининг ривожланишига таъсир кўрсатади. Радиоэфирда ёки телевидениеда янграган янги сўзлар ва иборалар тез кунда ҳаммага тарқалиб, модага айланиб кетади. Бу эса телерадио журналистлари тилига алоҳида масъулият юклайди. Улар тил маданиятини асраши, жонли, ширали, адабий тилда гапириши зарур”. Бугун телевидениеда рекреатив услубни деярли ҳар бир жанрда учратиш мумкин. Сабаби телевидениеда кўнгилочарлик вазифаси янгилик етказишдан кўра бир поғона юқорига кўтарилди. У синкретик (омухта) жанр сифатида ривожланиб бормоқда. Инсонлар телевизорни асосан дам олиш учун кўрмоқда. Айни эҳтиёждан келиб чиқиб муаллифлар ўз

дастурлари орқали бериладиган маълумотларни рекреативлик соясида тақдим этишмоқда. Демак, рекреатив кўрсатувлар тили ва унда оммавий мулоқот ўрнатиш ўзига хос қонун-қоидаларни талаб қилади. Уларни қуйидаги режа асосида ўрганиб чиқиш мумкин:

- сценарийнинг умумий структураси;
- сўз ва тасвир мутаносиблиги;
- матн мазмуни ва ундан кўзланадиган мақсад;
- жумлаларнинг грамматик жиҳатдан тўғри тузилиши;
- орфоэпия (талаффуз қоидалари)

Сценарийнинг умумий структураси. У кириш, асосий қисм ва, яқуннинг тадрижийлигини қамраб олади. Муаллиф киришда айтмоқчи бўлган фикрини яқунда йўқотиб қўймаслиги лозим. Ёки асосий қисмда фикр тугалланиб, яқун олди-қочди гаплардан иборат бўлмаслиги муҳимдир. Шунингдек, бу уч босқичнинг қандай шаклда бўлиши ижодий ёндашувга боғлиқ.

Замонавий журналистикада кириш алоҳида аҳамият касб этади. Бугун гапни узокдан бошламай, мавзуга бирданига ўтиб кетиш самарали деб ҳисобланади. “Ёшлар” телерадиоканалининг “Нуқтаи назар” ток-шоуси муаллифи ва бошловчиси Камола Одилова айни шу йўналишдан фойдаланади. Шунингдек, киришнинг воқеавий тарзда бошланиши, яқунда яна шу воқеага қайтиш усули ҳам томошабинни ўзига жалб қилади, дастурни сўнгигига қадар томоша қилишга ундайди. Бунга мисол тариқасида “Ўзбекистон” телеканалининг “Мен, сен ва У” кўрсатувини айтиш мумкин. Унда психологик драмада кўтарилган мавзу доирасида фикр юритилади, мутахассис муносабати билдирилади.

Телевидениеда тасвирнинг ҳам мавжудлиги унинг оммавийлигини таъминлаб берадиган унсурлардан биридир. Демак, сўз ва тасвирнинг ўзаро мутаносиб бўлиши муҳим жиҳат саналади.

“Экран учун асар ёзишнинг энг катта қийинчиликларидан бири – ички драматик бирликка эришиш. Буни сценарий ёзиш жараёнида топиш даркор. Кейинчалик, режиссёр, тасвирчи, овоз режиссёри томонидан бу мазмун ва шакл бирлигини сақлаб қолиш ва кучайтириш керак”.

Дарҳақиқат, бу вазифани уйдлаш биров мушкул. Бордию, гапга мос келадиган кадр етишмаса матннинг бу қисмидан воз кечиш афзалроқ. Негаки овоз ва тасвирнинг мутаносиб бўлмаслиги, экран ортидаги шахсни алдаш билан баробар. Томошабин жуда ақлли ва эътиборли. Демак, уни чалғитиб бўлмайди. Тасвирга олиш жараёнида дуч келинган қизиқ топилмаларни эса, дарҳол сценарийга киритиб қўйиш ўринлидир.

Шу ўринда психоллингвистика атамасининг изоғига тўхталиб ўтсак.

Психоллингвистика – нутқнинг ҳосил бўлиши, шунингдек, нутқни идрок этиш ва шакллантириш жараёнларини уларнинг тил тизими билан ўзаро боғланиши ҳолатида ўрганувчи фан; психология ва лингвистиканнинг синтезидан пайдо бўлган. Психоллингвистика инсон нутқий фаолияти моделини ва психофизиологик нутқий шаклланишини ишлаб чиқиб, уларни психологик экспериментлар йўли билан текширади. Тадқиқот манбаи бўйича тилшуносликка яқин бўлган Психоллингвистика ўз текшириш усуллари бўйича психологияга яқин туради. Психоллингвистика бир қатор амалий масалалар нутқий таъсир кўрсатиш муаммолари, хусусан, оммавий ахборот воситалари фаолиятида ва тарғибот ишларида долзарб саналади.

Бунда нутқ орқали манипуляция қилиш жараёнидан психоллингвистик таъсир қилишнинг ўзаро фарқини ажратиш олиш ҳар икки тараф учун аҳамиятлидир. Психоллингвистикада ўзганинг нутқига пассив эргашиш мавжуд бўлмаслигини, энг аввало, тележурналистик матн муаллифи яхши англаб етиши керак.

Телевидение инсонларни тарбия қилиш воситаларидан биридир. Шу сабаб, сценарийнинг мазмуни ва ундан кўзланадиган мақсад аҳамиятли. Дастурнинг мазмундорлигини мантикийлик, фактлар таъминлаб беради. Қуйидаги парчага эътибор берсак:

“Бир пиёла “Фанта” ичимлигида 6 қошиқ шакар мавжудлиги аниқланди. Энди тасаввур қилиб кўрингчи, 1 литр ичимликда бу миқдор қанчани ташкил қилади?”

Матнда ичимликни салбий оқибатларига бирма-бир тўхталиб ўтилмай, балки биргина факт орқали таъсир ўтказишга ҳаракат қилиняпти. Мазкур маълумотни тинглаган инсон ўз-ўзидан уни ичишдан тийилади.

Кўнгилочар дастурларда одатий, қолипга тушган сўзлар, бирикмалар томошабинни тез зериктирса, кўпол ва ижтимоий чегараланган вулгаризм ёки варваризмлардан фойдаланиш аудиторияда телевидиниега бўлган хурматсизликни пайдо қилади. Мана шу жиҳатлардан келиб чиқиб, тележурналист ўзининг ижодий тил услубини яратиши керак. Токи, унинг лавҳалари ёки кўрсатувлари эфир юзини кўрганда, томошабин биринчи гапданоқ ана шу журналистни таниб олсин. Бу борада, “Ёшлар” телерадиоканали орқали эфирга узатилаётган “Ош бўлсин” дастури муаллифи Гулҳида Жўраевани мисол қилиб келтириш мумкин. Ушбу дастур матнларида бадий-публицистик санъатлардан моҳирона фойдаланилади. Очигини айтиш керакки, томошабин тасвирлардан кўра унинг сўзларига маҳлиё бўлиб қолади. Бироқ ташхис (шахслантириш, жонлантириш) санъатининг ҳаддан зиёд қўлланилиши баъзида аудиториянинг меъдасига тегишини ҳам инобатга олиш жоиз. Негаки телевидение тили содда, тушунарли бўлиши, сўзлар асосан ўз маъносида қўлланилиши керак. Экранда кўчма маънода қўлланилаётган сўзни матбуотдаги каби қўштирноққа олишнинг имкони йўқ.

Журналистика лингвистика билан бевосита алоқададир. Телематнда жумлаларнинг грамматик жиҳатдан беҳато бўлиши муаллиф ёки бошловчининг савиясидан дарак беради. Олдиндан ёзилган сценарийларда услубий ғализликлар кам учрайди. Чунки, бундай матнлар энг камида бир марта таҳрирдан ўтади. Шунда ҳам, баъзан тавталогия (сўз такрори) ҳолатлари бўлиши мумкин. Бошловчининг спонтан нутқига эса жиддий эътибор қаратиш керак. Оммавий мулоқот ўрнатишда унинг роли катта. Филология фанлари номзоди А.Каримовнинг фикрига кўра, “бошловчи тезкор, нозик ва нафис реакцияси, сўз бойлиги, маҳорати билан ажралиб туриши лозим. Шунинг учун ҳам ривожланган мамлакатларда уларнинг кўпчилиги артистлардан танланади”. Шунингдек, у гапларни спонтан тарзда грамматик ва услубий жиҳатдан тўғри туза билиши зарур. Бу унинг кенг дунёқарашли ва қай даражада билимдон эканлигига алоқадор. “Ўзбекистон” телерадиоканалининг “Биз учун муҳим” дастури бошловчиси Барчиной Жўраевани ана шундай ўз касбининг устаси деб айта оламиз.

Теледастурларнинг яна бир хусусияти унда овознинг мавжудлиги.

“Радио ва телевидиниеда имло хатолари кўзга ташланмайди, бироқ оммавий ахборот воситаларининг бу икки тури ўз орфоэпик – талаффуз саводини намойиш қилиш билан бирга, омманинг адабий талаффузига кучли таъсир қилишини ажратиб кўрсатиш керак”.

Радиодан фарқли телевидиние матнларини ўқишда айрим орфоэпик камчиликлар яққол сезилмайди дея оламиз. Аммо мавзуга бўлган муносабат очик-ойдин кўриниши аниқ. Айниқса, интервьюларда матнни ёдлаб олиб айтиб бериш ёки суфлёрдан ўқиб беришда сохталикни пайқаш мумкин. Кўнгилочар дастурларда мавзуга алоқадор интервью олинганда муаллиф мутахассисни “гапиритира билиши” лозим. Дейлик, бирор шифокор томошабинларга тавсия бераётганда, ўз сўзларига ўзи ишонмай туриб, аудиторияни ишонтириши амри маҳол.

Экран сохталикни яққол кўрсатиб қўйар экан, демак, бошловчи ёки муҳбирлар ҳам матнни ёдлаб олмай, оммага гапириб бериши, хикоя қилиши лозим. Самимийлик оммавий мулоқот ўрнатишнинг энг долзарб хусусиятидир. Камола Одилова, Толибжон Исроилов, Қуддус Аъзам кабилар бу вазифани уддалай олган бошловчилардандир.

Бошловчилар нутқида шева сўзларнинг, диалектик оҳангнинг учрамаслиги ҳам қатъий белгилаб қўйилиши шарт. Албатта, шевалар ҳам адабий тилнинг маълум бир таркибий қисми. Истаймизми, йўқми кундалик ҳаётимизда улардан фойдаланамиз. Бироқ шева фақат маълум бир худудгагина тушунарли бўлишини ёддан кўтармаслик керак. ОАВнинг ахборот узатиш кўлами эса чегарасиз. Зеро технология тараққий этган бугунгидек шиддатли замонда интернет орқали дунёнинг исталган еридан туриб ўзбек ОАВларини кузатиш мумкин. Демак, бу жиҳатдан ўзбек адабий тили қонун-қоидаларига риоя этиш тўғрироқ бўлади. Афсуски, миллий телевидиниеда бу қоидаларни билмайдиган ёхуд билсада уларга амал қилишни унутиб

қўяётган журналистлар ҳам учрайди. Энг кўп қўлланиладиган хатолардан бири сифатида қаратқич келишиги қўшимчаси “–нинг” ўрнига тушум келишиги “–ни” ни ишлатишни мисол қилиш мумкин. Тўғри, бу жуда кичик хато бўлиб кўринади. Аслида, мана шундай кичик хатолар талаффузда сўзларнинг охирини ютиб юборишга ўхшаш катта муаммоларни келтириб чиқариши ҳам ҳисобга олсак ёмон бўлмасди.

Оммавий ахборот воситаларининг яна бир аҳамиятли жиҳати, аудитория тилининг шаклланишига хизмат қилишидадир. Айтиш жоизки, радио ва телевидинида янграётган сўзлар, жумлалар халққа тез сингиб кетади. Шундай экан, медиамаҳсулотларда тўлақонли равишда адабий тил меъёрларига амал қилиш талаб этилади. Бошловчилар нутқида шева сўзларнинг, диалектик оҳангнинг учрамаслиги қатъий белгилаб қўйилиши шарт. Албатта, шевалар ҳам адабий тилнинг маълум бир таркибий қисми. Истаймизми, йўқми кундалик ҳаётимизда улардан фойдаланамиз. Бироқ шева фақат маълум бир худудгагина тушунарли бўлишини ёддан кўтармаслик керак. ОАВнинг ахборот узатиш кўлами эса чегарасиз. Зеро технология тараққий этган бугунгидек шиддатли замонда интернет орқали дунёнинг исталган еридан туриб ўзбек ОАВларини кузатиш мумкин. Демак, бу жиҳатдан ўзбек адабий тили конун-қоидаларига риоя этиш тўғрироқ бўлади. Афсуски, ўзбек телевидиниесида бу қоидаларни билмайдиган ёхуд билсада уларга амал қилишни унутиб қўяётган журналистлар ҳам учрайди. Энг кўп қўлланиладиган хатолардан бири сифатида қаратқич келишиги қўшимчаси “–нинг” ўрнига тушум келишиги “–ни” ни ишлатишни мисол қилиш мумкин. Тўғри, бу жуда кичик хато бўлиб кўринади. Аслида, мана шундай кичик хатолар талаффузда сўзларнинг охирини ютиб юборишга ўхшаш катта муаммоларни келтириб чиқариши ҳам ҳисобга олсак ёмон бўлмасди.

Хулоса қилиб айтганда, тележурналистиканинг аудитория психологиясига таъсири катта. Телевидиние ўзи яратган психология билан “келишган ҳолда” дастурлар кетма-кетлигини, ранг-баранглигини яратади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, кўрсатувлар тили ОАВ учун умумий бўлган қонун-қоидаларга ҳам бўйсунуши шарт. Масалан, матнда холислик, далил орқали исботлаш каби принципларга амал қилиниши, имкон қадар тафталогия(такрорийлик)дан фойдаланмаслик аҳамиятлидир. Ҳар қандай сценарийга ҳам чуқур ёндашилса, чинакамига меҳнат қилинса, унинг кўрсатув варианты ҳамиша ўз мухлисларини топади. Бу эса журналистиканинг олтин қоидаларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.А. Леонтьев 1990: Леонтьев А.А. На экране – человек // Человек в кадре: Материалы научно-практической конференции. М.
2. А.А. Леонтьев 1999: Леонтьев А.А. Психология общения. 3-е изд. М.
3. А.Н. Леонтьев 1968: Леонтьев А.Н. Я. Некоторые психологические вопросы воздействия на личность // Проблемы научного коммунизма. Вып. 2. М.
4. А.Н. Леонтьев 1975: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.
5. А.Пардаев, Ф.Рўзиев, Х.Маҳамадалиев. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиклол”, 2006 й.
6. А.Пардаев, Ф.Рўзиев, Х.Маҳамадалиев. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиклол”, 2006 й.
7. А.Пардаев, Ф.Рўзиев, Х.Маҳамадалиев. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиклол”, 2006 й.
8. Бернштейн 1977: Бернштейн С.И. Язык радио. М.
9. Дейк 1989: Дейк Т.А., ван. Язык, познание, коммуникация. М.
10. Дридзе 1984: Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. М.
11. Зарва 1971: Зарва М.В. Слово в эфире. М.

12. Каримов А.А. “Телевидениенинг рекреатив вазифаси (ток-шоулар асосида)” мавзуидаги филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: ЎзМУ. – 2012.
13. Понятия чести 1997: Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. М.
14. ЎзМТРК архиви ва видеотекаси материаллари.
15. Фихтелиус Э. Журналистиканинг 10 қоидаси. – Т.: Шарқ, 2002.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000